

சுவேதாம்பரர்களின் வாழ்வில் நெறிகளும்

உணவுக் குற்றங்களும்

முனைவர் ச.சிவா

தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர்,
நவீன இந்திய மொழிகள்
மற்றும் இலக்கியத்துறை,
தில்லிப் பல்கலைக் கழகம்,
தில்லி 110007,

முன்னுரை

இந்தியாவில் மிகப் பழைமையான மதங்களுள் ஒன்று சமணமாகும். சமணம் என்பதற்குத் துறவி என்பது பொருள். சமண மதத்தை உலகம் முழுவதும் பரவச் செய்வதற்குத் தீர்த்தங்கரர்கள் தோன்றுகிறார்கள் என்பது சமணர்களின் மிகப்பெரும் நம்பிக்கையாகும். தீர்த்தங்கரர்களின் மற்றொரு பெயர் ஜினர் என வழங்கப்படுகிறது. இதனால், ஜைன மதம் என்றும் குறிப்பிடும் வழக்கமும் உண்டு. சமணமதம் மிகவும் தொன்மை வாய்ந்தது என்பதை அனைவரும் அறிவர். இந்தியாவில், இன்றும் சமண மதத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் அதிகளவில் உள்ளனர். தற்பொழுது, மக்களின் இடம்பெயர்வு காரணமாக, சமணர்களின் ஒரு பரிவினராகிய சுவேதாம்பர்களும் சமண இல்லறவாசிகளும் தமிழ்நாட்டில் அதிகளவில் வசிக்கின்றனர். (ஏறக்குறைய 1 இலட்சம் சமணர்கள் தமிழ்நாட்டில் வசிப்பதாக ஒரு புள்ளி விவரம் தெரிவிக்கிறது). தமிழ்நாட்டில் வந்தவாசி, காஞ்சிபுரம், மதுரை, நாகர்கோவில், திருப்பூர் ஆகிய பகுதிகளில் சமணர்கள் வசிக்கின்றனர். பீகார், உத்திரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் சுவேதாம்பரச் சமணர்கள் அதிகளவில் வாழ்வதாகத் தகவல். சமணர்களின் வாழ்க்கை நெறிமுறைகள் தற்பொழுதும் பின்பற்றப்படுகின்றனவா? சமணர்களின் 8-ஆவது நெறிமுறையான 46 வகையான குற்றமில்லாத உணவுகள் எவை? (மயிலை சீனிவேங்கடசாமி, சமண நூல்களில் 42 வகையான குற்றமில்லாத உணவுகள் குறிப்பிடப்படுவதாகத் தெரிவிக்கிறார்; ஆனால், இதையே சுவேதாம்பரச் சமணர்கள் 42 எனக் குறிக்கின்றனர்). சுவேதாம்பரர் பிரிவைச் சார்ந்தவர்கள் பின்பற்றும் ஒழுக்கங்கள் எவை? என்பதை ஆராய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் முதன்மை நோக்கமாகும். இக்கட்டுரை சமண நூல்களின் அடிப்படையிலும் களஆய்வு அடிப்படையிலும் அமைகிறது.

திறவுச்சொற்கள்

சுவேதாம்பரர்கள், வாழ்க்கை நெறிகள், உணவுக் குற்றங்கள்

தீர்த்தங்கரர்கள்

சமணச் சமயத்தில் 24 தீர்த்தங்கரர்கள் தோன்றியுள்ளனர். அவர்களின் பெயர்கள் கீழ்வருமாறு அமைகின்றன.

- | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1. ரிஷப தேவர் என்னும் ஆதிபகவன் | 2. அஜிதநாதர் | 3. சம்பவநாதர் |
| 4. அபிநந்தநாதர் | 5. சுமதிநாதர் | 6. பத்மபிரபா |

7. சுபர்சுவநாதர்	8. சந்திரபிரபா	9. புஷ்பதந்தர்
10. சீதளநாதர்	11. சிரேயன்சுவநாதர்	12. வசுபூஜ்யர்
13. விமலநாதர்	14. அனந்தநாதர்	15. தருமநாதர்
16. சாந்திநாதர்	17. குந்துநாதர்	18. அரநாதர்
19. மல்லிநாதர்	20. முனீஸ்வரநாதர்	21. நமிநாதர்
22. நேமிநாதர்	23. பார்சுவநாதர்	24. மகாவீர்.

மேற்கூறிய தீர்த்தங்கரர்களில் சிறப்பு வாய்ந்த மகாவீரர் வர்த்தமானர் கி.மு. 6- ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். இவரை மகாவீரர் பகவான் எனவும் அழைப்பதுண்டு. இவர் கிமு 599-527-இல் பீகாரைச் சேர்ந்த குண்டலபுரத்தில் பிறந்த அரசமரபினர். விதேக நாட்டை ஆண்ட சித்தார்த்த மகாராசருக்கும் திரிசிலாதேவிக்கும் மகனாகப் பிறந்தார்.

“எல்லா மக்களையும் உடன்பிறந்தவராக நேசி” என்பது இவரது அறவுரைகளில் முதன்மையானதாகும். அகிம்சைதான் மக்கள் இன்புற்று வாழ வழிவகுக்கும் என்றார். அகிம்சை அல்லது கொல்லாமையுடன் மிகு பொருள் விரும்பாமை, பகுத்துண்டு வாழ்தல், பொய் பேசாமை, பிறர்மனை நயவாமை, இரவில் உணவு உட்கொள்வதைப் புகழாமை, சான்றோரை இகழாமை போன்ற நல்ல அறங்களை நாடெங்கும் பரப்பினார். சாதி, சமய வேறுபாடுகளை வன்மையாகக் கண்டித்தார். வேள்விக் கொலை, உயிர்ப் பலி ஆகிய மூட நம்பிக்கைகளைக் கைவிடுமாறு போதித்தார்.

மனிதன் தன் துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு, முக்திப்பேறுக்கு முந்தைய நிலையான ‘அரிஹந்த்’ எனும் நிலைபெற்று, மக்களை ஆன்மீக வழி நடத்தும் ஒரு வழிகாட்டி தலைவராக வெளிப்படுகிறாரோ அவர்தான் தீர்த்தங்கரர் எனக் கருதப்படுகிறார். சமண சமய நூல்களில் கடவுளைப் பற்றிக் கூறவில்லை. பந்தத்தினின்றும் விடுபட்டு மோட்ச நிலையை அடைந்த உயிரே கடவுள் என்பது சமண சமயக் கருத்து. சமண சமயத்தில் தனிப்பட்ட ஒரு கடவுள் கூறப்படவில்லை (பக். 5, சமணமும் தமிழும்).

சமணத் துறவியின் வாழ்க்கை நெறிமுறைகள்

1. அகிம்சை (புலால் மறுத்தல், கொல்லாமை உள்ளிட்டவை)
2. வாய்மை
3. கள்ளாமை
4. துறவு (தன்னுடைய பொருளைப் பற்றறத் துறத்தல். இதனைப் பரிக்கிரகத் தியாகம் என்பர். (பக்.60 சமணமும் தமிழும்).
5. அவாவுறுத்தல் (இந்த ஐந்து நிலையும் மாவிரதம் என்பர்).
6. சிற்றுயிர்களைக் கொல்லாதிருத்தல் (இரியா சமிதி).
7. சமயக் கொள்கை போதித்தல் (பாஷா சமிதி).
8. 42 வகையான குற்றமில்லாத உணவை அளவோடு உண்ணல் (ஏஷணா சமிதி).

9. புத்தகம், பீலி, கமண்டலம் எடுக்கும்போது பிற உயிர்களைக் கொல்லாதிருத்தல் (ஆதான நிக்ஷேபனா சமிதி).
10. மலம், மூத்திரம் உள்ளிட்டவற்றை ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில் கழித்தல் (உச்சர்க்க சமிதி) - மேல் குறிப்பிட்ட ஐந்தையும் சமிதி என்பர்.
11. நன்மையையும் தீமையையும் உயர்வையும் தாழ்வையும் ஒரே மாதிரி பாவித்தல்.
12. தீர்த்தங்கரர்களைப் போற்றித் துதித்தல் (துதி).
13. தீர்த்தங்கரர்களை வணங்கல் (வணக்கம்).
14. பாவம் அண்டாதவாறு பார்த்தல் (பிரதிகிர்மணம்).
15. பாவம் அண்டினால் பிராயச்சித்தம் செய்தல் (கமுவாய்).
16. தவத்தில் வரும் துன்பத்தை அஞ்சாமல் பொறுத்தல் (விசர்க்கம்) - மேல் குறிப்பிட்ட ஆறையும் ஆவஸ்யகம் என்பர்.
17. மயிர்களைதல் (லோசம்).
18. நிர்வாணமாக இருத்தல்.
19. நீராடாமை.
20. தரையில் படுத்தல்.
21. பல் தேய்க்காமை.
22. நின்று உண்ணல்.
23. பகல் நேரத்தில் ஒரு வேளை உணவை மட்டும் உட்கொள்ளல் (ஏக புத்தம்) மற்றும் ஐம்பொறி அடக்கம் உள்ளிட்டவற்றைச் சேர்த்து இருபத்தெட்டாகும்.

மேற்கூறிய அனைத்தும் யதிதர்மம் ஆகும். அதாவது, சமணத் துறவிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள்.

சமண சமயம் அகிம்சை நெறியை அடிப்படையாகக் கொண்டு விளங்குவதால், அது உயிர் வகைகளை ஆராய்ந்துள்ளது. புலன்களுக்கேற்ப உயிரியல் உலகை வகுத்துள்ளனர். மண்ணை உடலாக உடைய உயிர்கள், நெருப்பை உடலாக உடைய உயிர்கள், நீரை உடலாக உடைய உயிர்கள், காற்றை உடலாக உடைய உயிர்கள், மரம் செடி, கொடியை உடலாக உடைய உயிர்கள் என உயிர் வாழ்க்கை அமைகிறது. இவ்வகை உயிர்களில் உயர்ந்த இனத்திற்கு ஐவகை புலன்களும் உண்டு. மனித இனம் இவ்வுயிர்களுக்கெல்லாம் தலையானதாகும்.

சமணர்கள் அறிவினால் அறியப்படும் செயலை ஐந்து பிரிவுகளாகப் வகுத்துள்ளனர். ஐம்புலன்களால் அறியும் அறிவைப் புலன் அறிவு அல்லது இயற்கை அறிவு (மதிஞானம்) என்றும் நூல்களின் வாயிலாகப் பெறும் அறிவை நூல் அறிவை அல்லது ஆகம அறிவு (சுருதஞானம்) என்றும் வெகுதொலைவிலுள்ள பொருட்களையும் நிகழ்ச்சிகளையும் அறிந்துகொள்ளும் அறிவு அல்லது முற்பிறவிகளைப் பற்றி அறியும் அறிவு (அவதிக் ஞானம்) என்றும் பிறர் மனதிலுள்ள உணர்ச்சிகளைத் தெரிந்து கூறும் அறிவை மண் மனப்பரியை அல்லது மனப்பர்யாய ஞானம் (டெலிபதி என்றும் அழைக்கின்றனர்) ஐந்தாவது கேவலக் ஞானம் என்றும் அழைக்கப்பெறும். கேவலக் ஞானம் என்பது தீர்த்தங்கரர்களும் முனிவர்களும் மட்டுமே

கேவலக் ஞானத்தைப் பெற்று விளங்கினார். முழுதுணர் ஞானம் அல்லது மூன்று உலகங்களையும் ஒருங்கே அறியும் அறிவு கேவலக் ஞானம் எனப்படும். கேவலக் ஞானத்தைத் திருக்குறள்,

“ கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவான்

நல்தாள் தொழார் எனின்”

எனக் குறிக்கிறது.

தீர்த்தங்கரர்களில் முதல்வரையே தொல்காப்பியர், “வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின் முனைவன்” (தொல். சூத். மரபியல்.1594) எனப் போற்றியுள்ளார். நல்லொழுக்கத்தாலும் தூயத் தவத்தினாலும் மக்கள் வினை நீங்கி வீடு பேற்றினை அடையலாம் என்னும் ஆன்மீகக் கலையைச் சமணர்கள் உலகுக்கு வழங்கினார்.

சமண மதத்தின் பிரிவுகள்

சமண மதத்தில் மூன்று பிரிவுகள் உள்ளன. 1. திகம்பரம் (திக்+அம்பரம்= திசையை ஆடையாக அணிபவர்கள்) 2. சுவேதாம்பரம் (சுவேதா+அம்பரம்= வெண்ணிற ஆடையை அணிபவர்கள்) - இவர்கள் ஆலயங்களிலுள்ள தீர்த்தங்கரர் திருவுருவங்களுக்கும் வெண்ணிற ஆடை உடுத்துவர். 3.ஸ்தானசுவாசி (உருவ வழிபாட்டினை விரும்பாத சமண நூல்களை நினைந்து வழிபடுவர்). திகம்பரச் சமணரும் சுவேதாம்பரச் சமணரும் உருவ வழிபாட்டினைக் கொள்கையாக உடையவர்கள். எல்லா வகையான நடைமுறைகளையும் பின்பற்ற இயலாத காரணத்தால் பல சமணப் பிரிவுகள் தோன்றியுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் திகம்பரம் பிரிவே அதிகளவில் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. இதனைக் கல்வெட்டுக் குறிப்புகளும் சமணச் சிலைகளும் நமக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றன. ஆடை துறந்தவர்கள் உயர் நிலையில் இருப்பவர்களாகக் கருதப்பட்டனர். விரும்பினால் சிறுதுண்டு, ஆடையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆடை இல்லாத நிலை சமயப்பணி மேற்கொண்டவர்களுக்கே பொருந்தியது.

சுவேதாம்பரர்களின் சில கொள்கைகள்

- அகிம்சை, சத்தியம், கள்ளாமை, புலனடக்கம், பொருள் சேர்க்காமை ஆகிய ஐந்து விதிகள் சமணத் துறவிகளுக்குத் தலையாய விதிகளாகும்.
- சமணத் துறவியர் காசு, பணம், சொத்து-செல்வம் ஆகியவற்றை முற்றிலும் துறந்துவிட்டவர்களாவர். அவர்கள் தம்மிடம் பணம் முதலியவற்றை வைத்துக்கொள்வதில்லை; பணம் உள்ளிட்ட எந்தப் பொருளையும் காணிக்கையாகப் பெற்றுக்கொள்வதுமில்லை.
- எப்பொழுதும் தங்கள் பொருட்களைத் தாங்களே சுமந்துசெல்வர். யாருடைய உதவியையும் நாடுவதில்லை.
- சமணத் துறவிகளுக்குச் சொந்தமாக எந்தவொரு ஆசிரமமோ, வீடோ மற்றும் நிலமோ வைத்துக்கொள்வது கிடையாது.

- சமணத்துறவிகள் பிச்சை பெற்றுக்கொண்டு தமது வாழ்க்கையைக் கழிக்கின்றனர். அவர்கள் தமக்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட அல்லது கொண்டு வரப்பட்ட எந்த உணவும் பொருளையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை.
- புலனடக்கத்தைக் கருத்தில்கொண்டு ஆண்சமணத் துறவிகள் பெண்களையும் பெண்பால் சமணத் துறவிகள் ஆண்துறவிகளையும் தொடுவதில்லை.
- சமண மதத்தின், மயிர்களைதல் இன்றும் நடைமுறையில் இருக்கிறது. முற்காலத்தில்தான் கைகளின் உதவியால் மயிரைப் பிடுங்கி எடுத்தனர். உடல் பலமாக இருந்த காரணத்தால் இது சாத்தியமாயிற்று. தற்போது நவீன சாதனங்களின் உதவியால் மயிரை எடுக்கின்றனர். இது சமண மதக்கோட்பாட்டின்படி தவறானதாக இருப்பதால் தமக்குள் பிராயச்சித்தம் (பட்டினி இருத்தல், நீண்ட நேரம் தியானம் இருத்தல் ஆகியவை முக்கிய தண்டணைகளாகும். இதோடு தீட்சை எடுக்கும் நாட்கள் ஒரு மாதம் என்றளவில் குறையும் தண்டணைகளும் உண்டு. இந்த மாதத்தில் யாராவது தீட்சைப் பெற்றால், தண்டணை பெற்றவர்கள் புதியதாகத் தீட்சை பெற்றவர்களைவிட இளைய துறவியாக நேரிடும், உள்ளிட்டவை) செய்துகொள்வர். வளர்ச்சியைப் பொறுத்து மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாகத் தாடி, மீசை மயிர்களைதல் செய்யவேண்டும். தலைமுடி ஆண்டுக்கு ஒருமுறை அல்லது இருமுறை களைதல் நடக்கும்.
- சுவேதாம்பரர்கள் இன்று மயில் பீலிகைகளுக்குப் பதில் மூன்று அடி நெகிழியின் இறுதிப் பகுதியில் ஒரு மிருதுவான இழைகளால் ஆனா ரஜோகரன் (ரஜோ என்பது மண்ணைக் குறிக்கும். ஹரன் என்பதற்குத் தள்ளிவிடுதல் என்பது பொருள்) எனும் துடைப்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இதை, இரவு நேரங்களில் துறவிகள் அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். இன்றும் திகம்பரர்கள் மயில் பீலிகைகளை மட்டுமே பயன்படுத்துகின்றனர். மயில், பீலி, ரஜோஹரன் உள்ளிட்டவற்றைத் துறவிகள் பயன்படுத்தும்போது உயிர்கள் கால்களின் மிதிபடாமல் விலகிச் செல்லும்.
- நீர், நிலம், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு ஆகிய ஐம்பூதங்களில் உயிர் இருப்பதாகச் சமணர்கள் நம்புகின்றனர்; வணங்குகின்றனர். தற்போதுள்ள எந்தத் தொழில்நுட்ப உதவிகளையும் அதிகம் பயன்படுத்துவதில்லை. மின்சார விளக்குகளைப் (ஐம்பூதங்களில் ஒன்றான நெருப்பாகக் கருதுகின்றனர்) போடுவதோ, அணைப்பதுவோ கிடையாது. இதன் காரணமாக எந்த உயிர்இழப்பையும் ஏற்படுத்துவதில்லை.
- சமணர்கள், இந்திய முறையில் அமைந்த கழிப்பிடங்களைத்தான் அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். மேற்கத்திய முறை கழிப்பிடங்கள் செல்ல விரும்புவதில்லை. இந்திய முறை கழிப்பிடம் செல்லும் போது வெளியில் இருந்து தண்ணீர் கொண்டு செல்லமுடியும். சமணர்கள் தற்போது சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீரை மட்டும் (குளிக்க, குடிக்க, துணி சலவை செய்ய உள்ளிட்ட எல்லாவற்றிற்கும் ...) பயன்படுத்துகின்றனர். மேற்கத்தியக் கழிப்பிடங்களில் சாதாரணத் தண்ணீரை மட்டும் பயன்படுத்துவதால், தண்ணீரில் இருக்கும் உயிர்கள் அனைத்தும் இறந்துவிடுவதாகச் சமணர்கள்

நினைக்கின்றனர். தவறுதலாகவோ, வேறு வழியில்லாமலோ பயன்படுத்தும் சூழல் ஏற்பட்டால் பிராயச்சித்தம் மேற்கொள்ளவேண்டும்.

- ஒரு துறவி அதிகபட்சமாக மூன்று எண்ணிக்கை அளவில் ஆடைகள் வைத்துக்கொள்ளலாம்.
- துறவிகள் குளித்தல் தவறு. ஆனால், உடம்பைச் சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
- முற்காலத்தில் சமணத்துறவிகள் பல் தேய்ப்பதில்லை. ஆனால், உடலைப் பலமாக வைத்திருந்தனர். இன்று சமணத் துறவிகள் கிருமித் தொற்று ஏற்படும் என்பதற்காகப் பல் தேய்த்துக்கொள்கின்றனர்.
- நடைப்பயணம் செய்து துறவிகள் சமணமதத்தை வளர்க்கின்றனர். வயதானவர்கள், சில வேளைகளில் தள்ளுவண்டிகளைப் பயன்படுத்துவர். இதற்குப் பிராயச்சித்தம் மேற்கொள்ளவேண்டும். ஒருத்தர் 15 கிலோமீட்டர் தூரம் வண்டியைப் பயன்படுத்தினால், $15 \times 2 = 30$ என்ற மணித்துளி அளவில் தியானம் மேற்கொள்ளவேண்டும். எத்தனை கிலோமீட்டர் வண்டியில் பயணம் செய்தார்களோ அதை இரண்டால் பெருக்கிக் கொள்ளவேண்டும். ஓர் ஆண்டுக்கு 8 மாதங்கள் நடக்கவேண்டும். 4 மாதங்கள் ஓய்வு (பெரும்பாலும் மழைக்காலங்கள்). பகல் பொழுது மட்டும் நடப்பார்கள்.
- சமணத்துறவிகள் பெரும்பாலும் அதிகாலை 3 முதல் 4 மணிக்குள் எழுந்துவிடும் வழக்கம் உடையவர்கள்.
- சமணத்துறவிகள் இரவில் உறங்கச் செல்லும் முன் இடம் தேர்ந்தெடுத்தல் முதன்மையான பணியாகும். மூத்தத் துறவிகள் தங்களுக்குத் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம். தீட்சைப் பெற்றவர்களின் மூப்பு அடிப்படையில் இது அமையும்.
- முற்கால சமணத்துறவிகள் நின்றுதான் உணவு உண்பார்கள். இலை மற்றும் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடாது. தற்பொழுது, சமணத் துறவிகள் இதைப் பின்பற்றுவதில்லை.
- ஆண் துறவிகளைப் பெண்களோ, பெண் துறவிகளை ஆண்களோ தொடக்கூடாது. தொட்டுவிட்டால் பிராயச்சித்தம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- அதிகாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை குரு பாதம் தொட்டு வணக்கம் செலுத்த பொதுமக்களுக்கு அனுமதி உண்டு.
- துறவிகள் முற்காலத்தில் ஒரு வேளை மட்டும் சாப்பாடு உண்டனர். தற்பொழுது அவ்வாறு இருப்பதில்லை. எல்லாத் துறவிகளும் மூன்று வேளை சாப்பாடு நடைமுறையைப் பின்பற்றுவதில்லை. வயதைப் பொறுத்து நிலைப்பாடு மாறும்.
- சூரியன் அஸ்தமனத்திலிருந்து சூரியன் உதயம்வரை துறவிகள் உணவும் உண்பதில்லை; தண்ணீரும் குடிப்பதில்லை. எந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் மருந்து உட்கொள்ளக்கூடாது. தேவையேற்பட்டுப் பயன்படுத்தினால், பிராயச்சித்தம் மேற்கொள்ளவேண்டும்.

□ துறவி மருத்துவமனையில் இருக்கும் நிலை ஏற்பட்டால், மருந்து உட்கொண்டதன் அடிப்படையில் பிராயச்சித்தம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். ஒரு மாதம் தங்கியிருந்தால், 15 நாட்கள் சாப்பிடக்கூடாது. 15 பெருக்கல் 3 வேளை (15×3 =45) என வைத்துக்கொண்டால், மொத்தம் 45 சாப்பிடும் வேளைகள் வரும். தொடர்ச்சியாக உண்ணாநோன்பு இருக்கவேண்டியதில்லை. குறிப்பிட்ட மாதத்துக்குள் எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் சாப்பிடாமல் இருந்து கழித்துக்கொள்ளலாம்.

வாயில் துணி கட்டுவதற்குக் காரணம்

சுவேதாம்பரர்கள் எப்பொழுதும் வாயில் துணிக் கட்டியிருப்பர். சாப்பிடும்போது, உறக்கம்கொள்ளும்போது, தாடி மயிரைக் களையும்போது மட்டும் கழட்டிக்கொள்வர். வாயில் துணியைக் கட்டுவதற்குக் காரணம் கீழ்வருமாறு கூறுகின்றனர்.

- பேசும்போது வெளிப்படும் வெப்பத்தின் காரணமாகக் காற்றில் இருக்கும் நுண்கிருமிகள் இறந்துவிடாமல் இருப்பதற்காக.
- பேசும்போது வெளிப்படும் எச்சில் வெளியேறாமல் இருப்பதற்காக.
- தேவை இல்லாமல் அதிகம் பேசுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக.
- ஸ்ரீ ஜெயின் சுவேதாம்பரர் தேராபந்தின் சின்னம்.

42 வகையான குற்றஉணவுகள்

சமணர்கள் 42 வகையான குற்ற உணவுகளை உண்பதில்லை. உணவுகளில் குற்றம் என்பது இல்லை. உணவுகளைத் தருபவர்களும் பெறுபவர்களும் செய்யும் குற்றங்களை இவை குறிக்கின்றன. இல்லறவாசிகள், துறவிகள், இல்லறவாசிகளும் துறவிகளும் என மூன்று நிலைகளில் குற்றநிலை ஏற்படுகின்றன.

இல்லறவாசிகள் செய்யும் குற்றங்கள்

சமணசமயத்தைப் பின்பற்றும் துறவிகள் உணவு யாசகம் செல்லும்போது இல்லறவாசிகள் 16 வகையான தவறுகளைச் செய்யாதிருக்கவேண்டும்.

1. துறவிகள் தங்களுக்கு என்ன உணவு பிடிக்கும் என யாரிடமும் சொல்வதில்லை. அவ்வாறு கூறினால் ஆசையை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துவிடும். துறவிகளுக்கு இன்ன இன்ன உணவுகள் பிடிக்கும் என ஆசையை வைத்துக்கொண்டு செய்தலும் கொடுத்தலும் தவறு.
2. சாதுகளுக்குத் தானம் கொடுக்கவேண்டும் என்பதற்காக வித்தியாசமாக முயற்சி செய்து உணவுத் தயாரித்தல் தவறு.

3. சாதுக்களுக்குத் தனியாகச் சமைத்தல் கூடாது. இல்லறவாசிகள் தமக்குச் செய்யும் உணவுகளைக் கொடுக்கலாம்.
4. சாதுக்கள் அளவோடு உண்பார்கள். சோறு, குழம்பு, கூட்டு (அதிகபட்சமாக நான்கு) எனக் குறைவாக அமையும். அதிக உணவு கொடுத்துவிடவேண்டும் என நினைத்து, இல்லறவாசிகள் கலவைஉணவுகள் கொடுத்துவிடக்கூடாது. இது எண்ணிக்கையில் அதிகமாக அமைந்துவிடும்.
5. உணவை வேறு யாரும் எடுத்துவிடக்கூடாது என நினைத்து, தனியாக எடுத்துவைத்தல் குற்றமாகும்.
6. துறவி வந்திருக்கும் காரணத்தைக் காட்டி, வீட்டிலிருக்கும் உறவினர்களை மாற்றி மாற்றி அமரவைத்து உணவு தருதல் தவறு.
7. துறவிகள் உணவிற்காக வெளியில் நிற்கும்போது, உடனடியாக அடுப்பில் வெந்துகொண்டிருக்கும் உணவுப் பொருளைக் கொடுக்கக்கூடாது. அடுப்பில் இருந்து தனியாக எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் உணவைக் கொடுக்கலாம்.
8. உடைகள், உணவுகள் உள்ளிட்ட எந்தப் பொருளும் துறவிகளுக்குக் கொடுக்கவேண்டும் என நினைத்து வாங்கித் தருதல் குற்றமாகும். இல்லறவாசிகள் தங்களுக்காக வாங்கி வைக்கப்பட்டிருத்தலைக் கொடுக்கலாம்.
9. இல்லறவாசிகள் கடன் வாங்கி எந்த உணவையும் பொருளையும் துறவிகளுக்குக் கொடுத்தல் தவறு.
10. துறவிகளுக்குக் கொடுக்க வேண்டும் எனக் கெஞ்சிப் பெறப்படும் உணவைக் கொடுத்தல் தவறு.
11. துறவிகளுக்காக மூன்று வீடுகள் தள்ளியோ அல்லது வேறு ஊர்களுக்குச் சென்று உணவு வாங்கித்தருதல் தவறு.
12. உணவுப் பொருளைத் தோலால் ஆன பொருளால் மூடி வைத்தல் தவறு; அந்த உணவைக் கொடுக்கவும் கூடாது.
13. பண்டைய நாட்களில் உணவைப் பாதுகாப்பதற்காக, உரி (A Measure of Capacity=1/2 Measure; அரை நாழி) என்னும் சிறிய பாணையைக் கயிற்றில் கட்டி, மேல் கூரையில் தொங்கவிடுவர். இதன் மேலிருந்து கொடுக்கப்படும் உணவும் மேல்மாடி அறையில் இருந்து கொடுக்கப்படும் உணவும் குற்றமாகும்.

14. சாதாரண ஆட்களிடமிருந்துப் பறித்துக் கொடுக்கப்படும் உணவு தவறாகும்.
15. எந்தப் பொருளும் வீட்டில் உள்ள அனைவரிடமும் அனுமதி வாங்காமல் தருதல் குற்றமாகும்.
16. உணவு செய்யும்போது துறவி வருவது தெரிந்தவுடன் கூடுதலாக ஏதாவது கொடுக்கவேண்டும் என நினைத்து செய்து கொடுக்கப்படும் உணவு தவறானதாகும்.

துறவிகள் செய்யும் குற்றங்கள்

துறவிகள் உணவுவேண்டி இல்லறவாசிகளைத் தேடிச்செல்லும் போது தாங்கள் செய்யும் தவறுகளை மறைத்துக்கொண்டு உணவு அருந்துதல் தவறு. துறவிகள் 16 வகையான நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுதல் வேண்டும்.

1. துறவிகள் உணவு கேட்கும்போது இல்லறவாசிகளின் வீட்டில் குழந்தைகள் இருப்பின், அந்தக் குழந்தைகளுக்கு உணவு உண்பித்து பிச்சைக் கேட்கும் முறை மிகவும் குற்றமாகும்.
2. வேறு யாரிடமாவது செய்தியைப் பெற்று தூதுச்சொல்லி பிச்சை எடுத்தல் தவறாகும்.
3. சோதிடம், ஆருடம் சொல்லி உணவு பெறுதல் கூடாது.
4. தன் சாதிப் பெருமையையும் பரம்பரைப் பெருமையும் கூறி இல்லறவாசிகளிடம் எதுவும் பெறுதல் கூடாது.
5. கீழ்த் தரமாகவோ இறங்கியோ, சோகமாகவோ முகத்தை வைத்துக்கொண்டோ உணவு பெறுதல் கூடாது.
6. வைத்தியன் மாதிரி தங்களைக் காட்டிக்கொண்டு உணவுபெறுதல் குற்றமாகும்.
7. கோபம் காட்டி உணவு வாங்குதல் தவறு.
8. அகங்காரம், ரோசம் காட்டி உணவுப் பொருள் அடைதல் குற்றம்.
9. உணவு தருபவர்களுக்குப் பேராசைக்காட்டி பொருள் பெற்றுக்கொள்ளுதல் குற்றவகையுனுள் வரும்.

10. உணவு தருபவர்களைப் பெருமை பாராட்டி பொருள் தரவைத்தல் கூடாது.
11. என் உடம்பில் சாமி வரும் எனச் சொல்லி உணவு அடைதல் குற்றமானதாகும்.
12. மாயாஜால வித்தை செய்து உணவு வாங்கிக் கொள்ளுதல் கூடாது.
13. மந்திரம் உபயோகம் செய்து எப்பொருளும் பெறுதல் குற்றமாகும்.
14. விபூதி, பிரசாதம், தீட்சை உள்ளிட்டவற்றைக் கொடுத்து எதுவும் பெறுதல் குற்றமாகும்.
15. வாழ்த்துச் சொல்லி எதுவும் பெறுதல் தவறாகும்.
16. கண்காட்டி வித்தை செய்து எதுவும் பெறுதல் தவறாகும்.

இல்லறவாசிகளும் துறவிகளும் பின்பற்றவேண்டிய நடைமுறைகள்

இல்லறவாசிகளும் துறவிகளும் பின்பற்றவேண்டிய நடைமுறைகள் இங்குத் தரப்படுகின்றன.

1. உணவுப் பொருட்களைத் தயக்கத்தோடு நமக்காகச் செய்ததா? எனச் சந்தேகத்தோடு பசி நிலையில் துறவி வாங்குதலும் இல்லறவாசி கொடுத்தலும் தவறாகும்.
2. மண் கிளறப்பட்டுக் கிடக்கும் நிலையில் (உயிர்கள் இறக்கும் வாய்ப்பு உண்டு.) அதன் மேல் வைத்திருக்கும் உணவைத் துறவி வாங்கவும் கூடாது; இல்லறவாசிகள் தரவும் கூடாது. ஏனெனில் மண்ணின் மேல் பகுதியில் உயிர் இருக்கும் வாய்ப்பு குறைவு.
3. இல்லறவாசிகள், மண் கிளறப்பட்டு அதன் மேல் வைத்திருக்கும் உணவைத்தான் துறவிக்குக் கொடுப்பேன் என இல்லறவாசிகள் நினைத்தலும் அதைத்தான் வாங்குவேன் எனத் துறவி நினைத்தலும் தவறாகும்.
4. இல்லறவாசிகள், இலைகள் (பச்சிலைகளில் உயிர் வாழும்) மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கும் உணவைத் துறவிக்குக் கொடுக்கக் கூடாது. அதைப் பார்த்த நிலையில் துறவி உணவைப் பெறக்கூடாது.
5. துறவி கண் எதிரே இலைகளால் மூடப்பட்டு இருக்கும் உணவை இலையைத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு இல்லறவாசி தருதலும் துறவி பெறுதலும் தவறு.
6. உடல் ஊனமுற்ற இல்லறவாசிகள் எப்படி உணவைத் தரவேண்டும் எனத் தெரியாத நிலையில் துறவி பெறுதலும் இல்லறவாசிகள் பெறுதலும் தவறு.

7. கொத்தமல்லிக்கீரை, கருவேப்பிலை போன்ற உயிருள்ள இலைகளைப் போட்டு உணவைத் தருதலும் பெறுதலும் குற்றமாகும்.
8. முழுமையாக வேகாத பச்சை நிலையில் இருக்கும் உணவைப் பெறுதலும் கொடுத்தலும் தவறாகும்.
9. இல்லறவாசிகள் வேலை செய்துகொண்டிருக்கும் நிலையில் உடனடியாகக் கையைக் கழவி உணவைக் கொடுத்தலும் துறவி பார்த்த நிலையில் பெற்றுக்கொள்வதும் குற்றமாகும்.
10. இல்லறவாசிகள் உணவைக் கொண்டுவரும்போது கீழே கொட்டி அதன்பின் கொண்டுவந்து கொடுக்கும் நிலையில் துறவி பெறுதலும் குற்றமாகும்.

முடிவுரை

இக்கட்டுரை வாயிலாக சுவேதாம்பரசர் சமணர்களின் வாழ்வியல் நெறிமுறைகளையும் அவர்கள் உணவு பழக்கவழக்கங்களையும் அறியலாம்.

பார்வை நூல்கள்

1. நாமக்கல் கவிஞர், திருக்குறள் தெளிவுரை: மணிவாசகர் பதிப்பகம், 2018.
2. தொல்காப்பியர், தொல்காப்பியம்: எழுத்ததிகார மூலமும் நச்சினார்க்கினியர் உரையும்: சரஸ்வதி மகால் நூலகம், 1993.
3. நடராசன். செந்தீ, பண்பாட்டுத் தளங்களின் வழியே: நியூ செஞ்சுரி புக்ஸ், 2002.
4. விவேகானந்தன். சிவ, குமரிநாட்டில் சமணம்: காவ்யா வெளியீடு, 2009.
5. வேங்கடசாமி. சீனி, சமணமும் தமிழும்: மீனா கோபால் பதிப்பகம், 1954.

வாய்மொழித்தகவல்

அனேகானந்த்-வயது 41, சுவேந்தாம்பரசர் சமணத் துறவி – தேரா பந்த்

